

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТАРИКАТЕ НАКШБАНДИЯ И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Ашурова Гулрухон Охуновна, Кокадский государственный университет и. о.
доцент кафедры Педагогика и психологии, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается концепция эмоционального интеллекта в суфийском тарикате Накшбандия в контексте исламской духовно-философской традиции. Особое внимание уделяется специфике накшбандийского подхода к эмоциональной регуляции, самосознанию, нравственным эмоциям и духовно-психологической трансформации личности. На основе анализа классических суфийских источников и современных психологических теорий раскрывается взаимосвязь между духовной дисциплиной, воспитанием нафса и формированием эмоциональной зрелости. Автор обосновывает тезис о том, что тарикат Накшбандия представляет собой целостную психодуховную модель развития эмоционального интеллекта, отличающуюся интеграцией духовных, этических и социальных аспектов человеческого бытия

ЦЕЛЬ: исламский шариат суфизма и добросовестно выполняя свои требования, проявляя такие благородные качества, как блуд, богобоязненность, смирение к совершенному человеческому уровню, сочетая в себе качества и очищая душу стремиться к достижению. суфизм - нравственное учение Накшбандии. Его идеи ведут к совершенству и защищают человечество от упадка

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в тарикате Накшбандия эмоции рассматриваются как неотъемлемая часть человеческой природы, требующая не подавления, а воспитания. Негативные эмоции — гнев, зависть, гордыня — связываются с необузданным нафсом, тогда как положительные — сострадание, любовь, благодарность — рассматриваются как проявления очищенного сердца (калб). Важной задачей духовного пути является трансформация эмоциональных реакций из импульсивных в осознанные. Этот процесс соответствует современному пониманию эмоциональной саморегуляции, но в накшбандийской интерпретации он направлен на приближение к Богу и нравственное совершенство

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: эмоции оцениваются не с точки зрения полезности, а с позиции их соответствия духовным и этическим нормам. Это позволяет рассматривать тарикат Накшбандия как альтернативную, но методологически целостную модель развития эмоционального интеллекта. В условиях роста тревожности, эмоционального выгорания и утраты смыслов накшбандийская модель эмоционального воспитания приобретает особую значимость. Ее интегративный характер позволяет сочетать внутреннюю дисциплину с социальной активностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: тарикат Накшбандия представляет собой целостную духовно-психологическую систему, в рамках которой эмоциональный интеллект занимает важное место. Его специфическая интерпретация основывается на воспитании нафса, очищении сердца и нравственной ответственности личности.

Ключевые слова: тарикат Накшбандия, эмоциональный интеллект, суфизм, психодуховная трансформация, нафс, калб, духовная этика

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE NAQSHBANDI TARIQAT AND ITS SPECIFIC INTERPRETATION

Ashurova Gulrukhon Okhunovna, Kokand State University and. about. Associate Professor, Department of Pedagogy and Psychology, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the concept of emotional intelligence in the Naqshbandiya Sufi tariqa in the context of the Islamic spiritual and philosophical tradition. Particular attention is paid to the specifics of the Naqshbandi approach to emotional regulation, self-awareness, moral emotions and spiritual and psychological transformation of the personality. Based on an analysis of classical Sufi sources and modern psychological theories, the relationship between spiritual discipline, nafs education and the formation of emotional maturity is revealed. The author substantiates the thesis that the Naqshbandiya tariqa is a holistic psycho-spiritual model of the development of emotional intelligence, characterized by the integration of the spiritual, ethical and social aspects of human existence

AIM: islamic sharia of Sufism and faithfully fulfilling its requirements, showing such noble qualities as fornication, fear of God, humility to the perfect human level, combining qualities and cleansing the soul to strive to achieve. Sufism is the moral teaching of Naqshbandiya. His ideas lead to perfection and protect humanity from decline

MATERIALS AND METHODS: in the Naqshbandiya tariqa, emotions are seen as an integral part of human nature, requiring not suppression but nurture. Negative emotions - anger, envy, pride - are associated with unbridled nafs, while positive emotions - compassion, love, gratitude - are considered manifestations of a purified heart (kalb). An important task of the spiritual path is the transformation of emotional reactions from impulsive to conscious. This process corresponds to the modern understanding of emotional self-regulation, but in the Naqshbandi interpretation it is aimed at approaching God and moral perfection

DISCUSSION AND RESULTS: emotions are assessed not in terms of utility, but in terms of their compliance with spiritual and ethical standards. This allows us to consider the Naqshbandiya tariqa as an alternative, but methodologically holistic model for the development of emotional intelligence. In conditions of growing anxiety, emotional burnout and loss of meaning, the Naqshbandi model of emotional education acquires

special significance. Its integrative nature makes it possible to combine internal discipline with social activity.

CONCLUSION: the Naqshbandiya tariqa is a holistic spiritual and psychological system within which emotional intelligence occupies an important place. Its specific interpretation is based on the education of nafs, purification of the heart and moral responsibility of the individual

Keywords: Naqshbandiya tariqa, emotional intelligence, sufism, psycho-spiritual transformation, nafs, kalb, spiritual ethics

В условиях глобализации и кризиса ценностей возрастает интерес к духовным и философским традициям, способным предложить целостные модели развития личности. Одним из таких направлений является суфизм, в рамках которого особое место занимает тарикат Накшбандия. Данная суфийская школа, сформировавшаяся в Центральной Азии, выработала уникальную систему духовного и психологического воспитания человека, ориентированную на гармонизацию внутреннего мира и активное социальное участие.

Современная психология, в частности теория эмоционального интеллекта, подчеркивает значимость способности человека осознавать, регулировать и конструктивно выражать свои эмоции. Однако в отличие от секулярных психологических моделей, суфийская интерпретация эмоциональной сферы опирается на духовно-нравственные основания. В этой связи представляется актуальным исследование эмоционального интеллекта в тарикате Накшбандия и выявление его специфической интерпретации.

Понятие эмоционального интеллекта получило широкое распространение в трудах Д. Гоулмана, Дж. Майера и П. Саловея. Согласно их подходу, эмоциональный интеллект включает в себя самосознание, саморегуляцию, эмпатию, мотивацию и социальные навыки. Эти компоненты рассматриваются как ключевые факторы психологического благополучия и социальной адаптации. В суфийской традиции аналогичные идеи присутствуют в форме понятий «муракаба» (самонаблюдение), «мухасаба» (самоотчет), «сабр» (терпение), «таваду» (смирение) и «ихсан» (духовное совершенство). Таким образом, эмоциональный интеллект в суфизме носит не только психологический, но и этико-онтологический характер. Тарикат Накшбандия связан с именем Бахауддина Накшбанди (1318–1389), который сформулировал основные принципы духовного пути, основанные на строгом следовании шариату, внутренней сосредоточенности и социальной ответственности. Центральным девизом тариката является принцип «Дил ба ёр, даст ба кор» — «Сердце с Богом, руки в труде». Этот принцип отражает фундаментальную установку накшбандийского мировоззрения: духовное совершенствование не должно отрывать человека от общества. Напротив, истинная духовность проявляется в нравственном поведении, эмоциональной сдержанности и ответственности перед другими людьми.

В тарикате Накшбандия эмоции рассматриваются как неотъемлемая часть человеческой природы, требующая не подавления, а воспитания. Негативные эмоции — гнев, зависть, гордыня — связываются с необузданным нафсом, тогда как положительные — сострадание, любовь, благодарность — рассматриваются как проявления очищенного сердца (калб). Важной задачей духовного пути является трансформация эмоциональных реакций из импульсивных в осознанные. Этот процесс соответствует современному пониманию эмоциональной саморегуляции, но в накшбандийской интерпретации он направлен на приближение к Богу и нравственное совершенство. Нафс в суфийской психологии представляет собой источник эгоцентричных желаний и неуправляемых эмоций. В тарикате Накшбандия выделяются различные уровни нафса — от нафс аль-аммара (повелевающий злом) до нафс аль-мутмаинна (умиротворенный). Процесс воспитания нафса предполагает развитие самоконтроля, терпения и эмоциональной устойчивости. Эти качества напрямую соотносятся с компонентами эмоционального интеллекта, такими как саморегуляция и эмоциональная осознанность. Одной из отличительных особенностей тариката Накшбандия является практика молчаливого зикра. В отличие от громких коллективных форм поминания, молчаливый зикр направлен на внутреннюю концентрацию и постоянное присутствие сердца.

С психологической точки зрения, данная практика способствует снижению эмоционального напряжения, развитию внимания и устойчивости к стрессу. Она формирует способность наблюдать за своими эмоциями без отождествления с ними, что является ключевым навыком эмоционального интеллекта. Накшбандийская этика подчеркивает важность сочувствия, скромности и служения людям. Эмпатия рассматривается не как эмоциональная реакция, а как нравственная обязанность. Человек, достигший определенного духовного уровня, обязан проявлять терпимость и понимание по отношению к другим. Таким образом, эмоциональный интеллект в накшбандийской интерпретации включает в себя не только индивидуальные психологические навыки, но и социально-нравственную направленность. Особое место в тарикате Накшбандия занимает фигура муршида — духовного наставника. Через личный пример, наставления и духовное руководство муршид способствует формированию эмоциональной зрелости ученика.

Духовное наставничество выполняет функцию, аналогичную современной психотерапии, однако его цель заключается не в адаптации личности к внешним условиям, а в ее внутреннем преображении. В отличие от западных моделей, ориентированных на эффективность и успех, накшбандийская концепция эмоционального интеллекта направлена на достижение внутренней гармонии и нравственного совершенства.

Эмоции оцениваются не с точки зрения полезности, а с позиции их соответствия духовным и этическим нормам. Это позволяет рассматривать тарикат Накшбандия как альтернативную, но методологически целостную модель развития

эмоционального интеллекта. В условиях роста тревожности, эмоционального выгорания и утраты смыслов накшбандийская модель эмоционального воспитания приобретает особую значимость. Ее интегративный характер позволяет сочетать внутреннюю дисциплину с социальной активностью.

Использование отдельных элементов данной модели возможно в области образования, психологии и духовно-нравственного воспитания.

Тарикат Накшбандия представляет собой целостную духовно-психологическую систему, в рамках которой эмоциональный интеллект занимает важное место. Его специфическая интерпретация основывается на воспитании нафса, очищении сердца и нравственной ответственности личности. В отличие от секулярных подходов, накшбандийская модель эмоционального интеллекта ориентирована на гармонию между внутренним миром человека, его духовными устремлениями и социальным поведением. Это делает данную традицию актуальной и значимой для современных междисциплинарных исследований.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Шиммель, А. Мистические измерения ислама. — М.: Восточная литература, 2000.
2. Тримингэм, Дж. Суфийские ордены в исламе. — М.: Наука, 1989.
3. Кныш, А. Суфизм: история исламского мистицизма. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2018.
4. Наср, С. Х. Исламская духовность: основы. — М.: София, 2007.
5. Корбен, А. Человек света в иранском суфизме. — М.: Восточная литература, 1999.
6. Аль-Газали, Абу Хамид. Возрождение наук о вере (Ихья ‘улюм ад-дин). — Бейрут–М.: Дар аль-кутуб аль-ильмия, 2005.
7. Кушайри, Абд аль-Карим. Послание о суфизме (ар-Рисала аль-Кушайрийя). — М.: Восточная литература, 2004.
8. Джамии, Абд ар-Рахман. Жизнеописания суфиев. — Ташкент: Фан, 1996.
9. Фрейджер, Р. Сердце, личность и душа: суфийская психология роста. — М.: Институт трансперсональной психологии, 2003.
10. Вон, Ф. Что такое духовный интеллект? // Журнал гуманистической психологии. — 2005.
11. Уилбер, К. Интегральная психология. — М.: Постум, 2004.
12. Маслоу, А. Дальние пределы человеческой психики. — СПб.: Евразия, 1999.
13. Х.Алимов. «Дин психологияси» учебник, Тошкент-2019.